

ИСЛОМ ДИНИ ТАЪЛИМОТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИНИНГ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТДАГИ АМАЛИ АҲАМИЯТИ

Наманган Давлат педагогика институти
Педагогика ва психология фанларини
ўқитиш методикаси кафедраси ўқитувчиси
Камолова Азимахон Одилжон қизи

Аннататсия: Келтирилган мақолада Тарбия ва таълим жараёнларида чиройли ва халқимиз ота-боболаримиз фойдаланган ҳикматли сўзлар ривоятлар ислом динида келтирилган ҳадислардан фойдаланса бу оқ қоғозни қандай чиройли ўқилишига эришишимиз мумкин. Комил инсон тарбиялашга биргина таълим тарбия жараёнларига эмас балки наслий факторларга ҳам ўз этиборимизни қаратишимиз лозим

Калит сузлар: ислом дини, диний таълимотлар, комил инсон, тарбия, намуна курсатиш, фаравонлик, халқ.

Annotation: In the mentioned article, we can achieve a beautiful reading of this white paper if we use the beautiful and wise words used by our forefathers in the narrations and hadiths in the Islamic religion. To raise a perfect person, we should pay attention not only to educational processes, but also to genetic factors.

Key words: Islam religion, religious teachings, perfect person, education, example, prosperity, people.

Ўзбек халқи азалдан юртимизнинг эртанги куни, фаровонлиги, фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши ҳақида қайғуриб келган. Инсон дунёга келган кунидан бошлаб ҳаётда ўз ўрнини топишга, икки дунё саодатига эришишга, ўз туғулиб ўсган юртининг яшаётган давлатнинг таракқиётига ҳисса қўшишга ва шу ватанга муносиб бир фарзанд бўлишга интилади ва бунинг учун доимо тинмай ўқишда изланишда бўлади. Ҳар бир фарзанднинг келажагини эса таълим-тарбиясиз тасаввур қилиб бўлмайди. Бу каби қаршларни биз халқимизнинг бой халқ оғзаки ижодида ва бой маданий

меросида кўришимиз мумкин. Мисол келтирадиган бўлсан халқимиз ва ота-боболаримиз томонидан жудда такидланадиган бу каби хикматли сўзларни жудда кўпла келтиришимиз мумкин: Қуш уясида кўрганини қилади, Қушнинг икки қаноти бўлмаса осмонга кўтарилиб, кўкларга парвоз қила олмайди. Демак инсонлар фарзанд деб аталмиш ниҳолни вояга етказар эканнга ҳам таълим ва у билан бир нафасда тарбия жараёнларини ҳам амалга оширади. Таълим тарбия жараёнларини эса ўқувчиларга беришда диний ва дунёвий билимларни ҳам бера олишииз кераки бу уларнинг келажак ҳаётлари учун асосий фундаментал асос бўлсин.

Инсониятни саодатга эришиши ва жаҳолат ботқоғидан чиқариш, дунё-ю охиратда саодатга етиш учун юборилган Ўз Ҳабиби (соллаллоҳу алаҳйи ва саллам), охир замон пайғамбари бўлмиш Расулимиз Мухаммад мустафо соллаллоҳу алайҳи ва салламга нозил бўлган илк ваҳий ҳам “ЎҚИ” деган амр билан бошланган “Алақ” сурасининг аввалги беш ояти эди.

Бу эса бизнинг ўсиб келаётган ёш авлод учун дунёвий билимлар билан бир каторда муборак динимиз Ислом дини ўқишни, яъни, илм олишни тарғиб қилувчи таълим-тарбия дини эканлига англашга ёрқин мисолидир. Шунинг учун ҳам динимизда таълим-тарбиянинг ҳам диний ҳам дунёвий шакилларини бир-бири билан узвий боғлиқликда ва фарзандни камол топтиришда бу икки нарсани уйғунликда олиб боришга алоҳида эътибор қаратилган.

Дарҳақиқат Аллоҳнинг буйруқлари доимо эзгуликка тўғрилиқка инсонни комиллика, бир бирларига меҳр-оқибатда бўлишлиқни давит этади. Ислом динида Жоҳиллик ва нодонликнинг кушандаси эса илм эгаллаш ва таълим-тарбия олишдир деб такидлаб ўтилган.. Таълим - тарбиянинг асосий мазмун моҳияти бўлиб у комил шахс тарбиясининг бир кўринишидир. У эса ақлни ривожлантиради ва сайқаллаштиради. Кутилатган натижа еса ўз ҳаётида керак бўлган илму маърифатни, ашёлар тўғрисидаги турли маълумотларни,

касбий маҳорати оркали эса ёки касб-хунарларга тегишли бўлган фанларни егаллаши лозим. Лекин тарбия жараёнларига ўхшаб кенг қамровли бўла олмайди, чунки таълим инсоннинг руҳий, ақлий ва жисмоний тарафларини бирдек ривожлантириш учун қамраб ололмайди, турли камчиликлар ва инсонни руҳий камолотига тасир этувчи омилларга ҳам дуч келинади. Шунинг учун ҳам замонваий таълим-тарбия жараёнлари доимо бир-бирини тоқидириб бир-бирини изоҳлаб боради.

Мутаффакир олимларимиздан Ҳасан Басрий ўз асарларида ва турли ёзишмаларида шундай фикрларни айтиб ўтадилар: “Кимники одоб бўлмаса, унинг илми йўқ”. Демак ислом дини таълимотида ҳам илми инсонларга алоҳида ҳурмат этиборда бўлишган. Уларнинг асарларида келтирилган бу сўзлари, инсон қанча илмга эга бўлмасин, агар унда одоб бўлмаса ўша инсонни илмига эътибор йўқ деганидир. Ёки аксинча тарбияли инсон ўз одобини илм йўлида изланишлари ва юртнинг равнақи ва келажаги учун фойдали ----- масалаларига қаратиши лозим. Халқимиз илм олиш ва таълим-тарбия жараёнларида амалга оширишда Ҳикматли сўз ва ибораларни ҳам кўп такрорлаш орқали ёшларга тасир эта олишган. Ҳикматли сўзларда : “Одоб бамисоли бир дарахт. Илм эса ундаги бир мева. Агар дарахт бўлмаса, мева қаердан ҳам бўлсин”, каби ҳикматли сўзларни ёшларга намуна сифатида келтириб ўтишган. Мутаффакирларимизнинг такидлашича аввало тарбия кейин таълим уз амалий ахамиятига эга. Тарбия энг аввал оиладан бошланишини ҳисобга олсак, инсон ҳаётида таълим ва тарбия олиш масаласида ота-она доимо масъулдир. Фарзанд учун унинг устозлари яниким педагоглар ҳам маъсул ҳисобланадилар.

Агар мураббий ёки ота-она фарзандига бир лаҳза ёки унинг бирон бор хатти-харакатини тўғриламаса боланинг гап сўзлари хатти харакатларига бефарқ бўлиб эътиборсиз қолдирадиган бўлса, фарзандлар тарбияси бузилиб кетади, бунинг оқибати эса жудда ачинарли оқибатларга олиб

келиши мумкин. Бу оқ қоғозга ким қандай қалам ва қандай сўзларни битса келажакда анашу сўзларни ўқийди. Тарбия ва таълим жараёнларида чиройли ва халқимиз ота-боболаримиз фойдаланган ҳикматли сўзлар ривоятлар ислом динида келтирилган ҳадислардан фойдаланса бу оқ қоғозни қандай чиройли ўқишига эришимиз мумкин. Комил инсонни тарбиялашга биргина таълим тарбия жараёнларига эмас балки наслий факторларга ҳам ўз этиборимизни қаратишимиз лозим. Чунки Тарбия боланинг отаси, онасини танлашдан бошланади. Ислום динида шундай ҳадислар мавжуд Расули акрам алайҳиссалом айтганлар: «Муносиб келин ёки куёв танлангларки, ирқ ўтувчидир». Бизнингчф тарбияли ва илмли инсонни тарбиялашни мақсад қилган эканмиз Президентимиз айтганларидек авало ота-оналарнинг энг аввали оналарнинг тарбиядаги шридир.. бундан биламизки биз келажак авлодни тарбиялаш лозим. Қуръони каримда ҳазрати Ҳизр алайҳиссалом билан Мусо алайҳиссаломлар ҳақида ҳам шундай ривоят келтирилади.

Фарзанд дунёга келибдику ўз атрофида ота-онанинг хатти-харакатларини одатларини кўради ва айни дақиқаларда уларни такрорлайди. , доимо у ота-онаси билан кантактда биргаликда ҳаракат қилади. . Агар ота-она хар ишда илмли ва тарбияли бўлсагина , бу фазилат ўз-ўзидан фарзандга ўтади. Агар ота-онанинг ўзида тарбиянинг турли кўринишлари , одоб бўлмаса, маданият бўлмаса, албатта бу хислатни биз фарзанддан ҳам кута олмаймиз. Буни англаган ва англаб етаётган педгоглар ва психологлар жамоаси : “Сен фарзандингни тарбия қилма, ўзингни тарбия қил, шунда фарзандинг тарбияли бўлади”, деган фикрларни ва хулосани билдиришмоқда.

Жамиятда болаётган ижтимоий тизимлар Инсонда одоб ва тарбия бўлмаса таълим олиш масаласи жуда қийин эканлигини кўрсатмоқда. Агар илм бўлса-ю одоб, тарбия бўлмаса, у дунёда энг хафвли ва хатарли инсон ҳисобланади. Чунки у инсонлар бошига турли кулфат ва балоларни келтириши мумкин. Шунинг учун ҳам динимизда энг авло тарбияга катта эътибор қаратилади.

Абу Ҳурайра розияллоху анхудан ривоят қилинган ҳадиси шарифда, Пайғамбаримиз алайҳиссалом: “Мен яхши ахлоқларни камолига етказиш учун Пайғамбар қилиб юборилганман” дедилар”, дейилади. Ҳозирда баъзи жойларда бўлаётган хунрезликлар, ёшлар ва аёллар томонидан содир бўлаётган жиноятлар, тўс-тўполонлар бугун бутун дунёни ташвишга соляпти. Бунга сабаб уларнинг ота-оналари фарзандларини тарбияси билан машғул бўлмагани, уларни ўз ҳолларига ташлаб, эътиборсиз қолдирганликдандир. Мисол тариқасида оммавий маданиятни тарғиб қилгучи маданиятсиз, тарбиясиз ёшларни оламизми ёки бўлмаса турли оқимларга аъзо бўлиб, ёт ғояларни қўллаб-қувватлаётган, ўз юрти ва халқига, ақидаси-ю, ўз мазҳабига, миллий қадрияти-ю анъаналарига қарши чиқаётган, ўз халқи орасида турли низо ва бўҳтонларни тарқатишга ҳаракат қилаётган ёшларни келтирамизми, буларнинг ҳаммаси улардаги тарбия ва одоб тушунчалари етишмаслигидандир.

Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки, агар ота-она ўша фарзандларини ёшлигиданоқ тарбияси билан машғул бўлиб, яратилаётган имконият ва шароитлардан унумли фойдаланса, таълим-тарбияни ўз вақтида берганда, ёшларимиз шундай ёмон ҳолатларга тушиб, ёшликларини бадном қилмаган, балки ўз юртига муносиб, аждодларига ҳақиқий ворис бўлишар эдилар. Ҳозирги ахборот дунёси бир-бири билан қоришиб кетган “глобаллашув” деб аталган давримизда фарзандларимизга яхшини ёмондан, оқни қорадан ажрата олишга ўргатиш, аввало ота-она ва мактабдаги устоз педагоглар олдида турган энг муҳим вазифадир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.

2. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). O'SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.
3. . Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.
4. qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(8), 60-66.
5. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagogik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.
6. Sarsengali, B., & Shagyrbai, A. (2022). Діни философиядағы мейірбан және кемел адам түсінігі. Вестник КазНУ, Серия Религиоведение, 32(4), 50-59.
7. Ориббоева, Д. Д. (2022). O'QUVCHILARNI KASB TANLASHGA YO'NALTIRISHDA IJTIMOYIY KOMPETENTLIKNI TA'SIRI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.8.08.045> Oribboyeva Dilafro'z Dadamirzayevna NamDU Psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (8), 314-318.
8. Oribboyeva, D. D. (2019). STUDY OF SOCIAL COMPETENCE IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), 288-292.
9. Kamolova Azimaxon Odiljon qizi. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI

RIVOJLANTIRISH. Results of national scientific research, 2(8), 60–66.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8320633>

10. кизи Ахмедова, Д. С., & кизи Камолова, А. О. (2022). ЎСМИРЛАРДА МЕЪЁРДАН ХУЛҚИЙ ОҒИШ ХОЛАТЛАРИНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИНГ АХАМИЯТИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(3), 413-416.